

SUPERENDIVIDAMENTO NA SOCIEDADE DE CONSUMO: UM ESTUDO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DE ACADÊMICOS EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

 DOI: 10.5281/zenodo.10866723

Nadabe de Souza Santos

Bacharel em Administração pela Faculdade Terra Nordeste – FATENE.

nadabesouza733@gmail.com

João Luis Josino Soares

Mestre em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará – UFC. Bacharel em

Administração de Empresas pela Faculdade Integrada da Grande Fortaleza – FGF.

Docente na Faculdade Terra Nordeste – FATENE.

joaojosinoadm@gmail.com

RESUMO

O superendividamento da população é um tema que atualmente está sendo bastante discutido. E essa situação teve a sua maior intensificação durante o período de crise criado pelo vírus da COVID-19. Diante disso, esse artigo teve como objetivo analisar a situação financeira dos alunos de uma instituição ensino superior e compreender se os mesmos estão endividados ou não e qual a taxa de endividamento. Mais especificamente a) Definir o superendividamento e a causa da sua ocorrência; b) Identificar o nível de endividamento de acadêmicos em uma instituição de ensino superior; c) verificar a perspectiva do consumidor diante da influência das propagandas e publicidades e, por fim, d) entender como o consumidor se organiza financeiramente para conseguir sair da situação de endividado. Assim, foi feita uma pesquisa bibliográfica, para embasamento teórico e uma pesquisa de campo em uma universidade para que venha-se entender essa situação. Portanto, foi constatado que a parte da população pesquisada, não sofre tanto com o endividamento, mas em contra partida são poucos os que têm alguma educação financeira e, assim, sugere-se novas pesquisas sobre educação financeira e endividamento geral da população. O superendividamento da população é um tema que atualmente está sendo bastante discutido. E essa situação teve a sua maior intensificação durante o período de crise criado pelo vírus da COVID-19. Diante disso, esse artigo teve como objetivo analisar a situação financeira dos alunos de uma instituição ensino superior e compreender se os mesmos estão endividados ou não e qual a taxa de endividamento.

Palavras-chave: Endividamento. Consumidor. Influência digital. Educação financeira. Organização financeira.

ABSTRACT

The over-indebtedness of the population is a topic that is currently being widely discussed. This situation has been exacerbated during the crisis period caused by the COVID-19 virus. In light of this, the objective of this article was to analyze the financial situation of students in a higher education institution and understand whether they are in debt or not, as well as the level of indebtedness. Specifically, the aims were to a) define over-indebtedness and its causes; b) identify the level of indebtedness among students in a higher education institution; c) examine consumers' perspectives on the influence of advertisements and marketing campaigns; and finally, d) understand how consumers organize themselves financially to overcome their indebtedness. Thus, a literature review was conducted to provide theoretical background, followed by a field study at a university to gain a deeper understanding of this situation. Consequently, it was found that a significant portion of the surveyed population does not suffer from significant levels of indebtedness. However, it was also observed that only a few individuals have any financial education. Therefore, it is recommended to conduct further research on financial education and the overall indebtedness of the population.

Keywords: Indebtedness. Consumer. Digital Influence. Financial Education. Financial Organization.

INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos a sociedade foi se modificando e, atualmente, ela nos influencia a consumir cada vez mais. Nos anos de 2020 a 2022, o mundo passou por um período de crise causada pela COVID-19, um vírus respiratório altamente letal para os humanos. Com essa premissa, as pessoas se viram obrigadas a ficarem isoladas em suas casas e, dessa maneira, começaram a ser influenciados a consumir das mais diversas maneiras, seja comprando ou apenas consumindo músicas, vídeos, publicidades, entre outros.

Com o aumento citado anteriormente, desperta no consumidor um desejo que outrora não tinha e induz a querer comprar gerando o consumo excessivo. A consequência desse ato faz o consumidor gastar mais do que o esperado em seu hábito frequente e sendo possível valores maiores que o seu provento pode suprir e esse indivíduo, cria dívidas que não podem ser quitadas.

Deve ser considerada também a evolução tecnológica e a evolução dos produtos. É notório que com o passar do tempo novas tecnologias são descobertas e, dessa forma, o consumidor fica mais desejoso a consumir a o novo avanço. O colunista do the New York Times, Thomas Friedman, que participou de um evento em São Paulo fez uma importante observação sobre as novas melhorias empregadas.

Em sua fala ele comenta que, “estamos em um momento em que a tecnologia está evoluindo mais rápido do que a capacidade humana”.

Como isso afeta a relação do consumo e o endividamento? Sabe-se que hoje em dia com o crescimento do mercado de crédito gera o consumo massificado, desse modo, o consumidor que não tem o devido controle acaba por acumular dívidas. Esse endividamento pode ocorrer de várias formas, como por exemplo, a compra excessiva de produtos relacionado a influência de consumir sem a necessidade devida, a alta na inflação fazendo com que os preços sejam elevados, e o desemprego.

Essa situação, também, está diretamente atrelada a sociedade de consumo, visto que, com a criação das redes sociais somos bombardeados, todos os dias, com novos produtos ou serviços e isso faz com que, mesmo não precisando, desperte no consumidor a necessidade de adquiri-lo. Essa falsa sensação de necessidade faz com que realize compras excessivas e, conseqüentemente, ultrapasse o poder de quitação de crédito, assim, fazendo com que o consumidor não consiga pagar as suas obrigações.

O consumidor fica excluído da sociedade de consumo por não ter o poder de compra. No Código de Defesa do Consumidor (CDC) existem artigos que tratam diretamente sobre isso. Em sua redação fala que é obrigação do Estado proteger o consumidor e, no Art. 4º inciso X diz expressamente que “prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor” (BRASIL, 1990), ou seja, é dever do estado proteger e orientar o consumidor pelas mais diversas ferramentas de comunicação sobre a consciência do consumo, já que é garantido como direito básico do consumidor no art. 6 do CDC.

Portanto, o estudo sobre o superendividamento da população de uma instituição de ensino superior, com o objetivo geral de compreender a situação financeira atual dos alunos com matrícula ativa e verificar como o consumidor se comporta diante da intensidade de consumo que são expostos diariamente, além de entender como esse consumidor se comporta em relação a sua vida financeira.

Assim sendo, essa pesquisa tem por objetivo específicos; a) Definir o superendividamento e a causa da sua ocorrência; b) Identificar o nível de endividamento de acadêmicos em uma instituição de ensino superior; c) verificar a perspectiva do consumidor diante da influência das propagandas e publicidades e, por fim, d) entender como o consumidor se organiza financeiramente para conseguir sair da situação de endividado.

Assim, para complemento e aprofundamento do estudo deve ser feito uma pesquisa quantitativa, com a amostragem da população de alunos de uma instituição de ensino superior, para que se tenha noção e perspectiva do consumidor em relação ao tema proposto neste artigo.

E dessa maneira, os resultados sobre o nível de endividamento devem ser disponibilizados para os mantenedores da instituição em que foi realizada a pesquisa, com intuito de que eles tenham percepção e crie métodos para ajudar os alunos a saírem de dívidas que possam ter. Também, é válido salientar que, a pesquisa desenvolvida sirva para a sociedade de modo geral e para que as pessoas, como consumidoras, tenham uma visão de como é o mercado empresarial e como ele se comportou durante o período de 2020 a 2022 e igualmente, saber o comportamento do consumidor durante o mesmo período.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Contextualização do cenário social e econômico do Brasil

Após a confirmação do primeiro caso de COVID-19 no Brasil as autoridades começaram a tomar atitudes para controle dos casos e dessa maneira evitar o colapso no sistema único de saúde (SUS), bem como em hospitais particulares. Assim, o governo do estado do Ceará, em seu decreto de número 33.519/2020 (CE, 2020) decreta que: CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas para promover o isolamento social da população durante o período excepcional de surto da doença, sendo já senso comum, inclusive de toda a comunidade científica, que esse isolamento constitui uma das mais importantes e eficazes medidas de controle do avanço do vírus; (GOVERNO DO ESTADO CEARÁ, 2020, p.1)

Diante dessa situação, a maior parte da população começa a trabalhar de casa e fica proibido de sair, e por esse motivo, como forma de distração e de interação social, já que estão em isolamento social, começam a consumir mais conteúdo das redes sociais. Em uma pesquisa realizada por MALTA (2020) mostrou que durante a pandemia de COVID-19 o tempo médio de consumo das redes sociais entre pessoas de 18 à 29 anos aumentou cerca de 3 horas de consumo em relação ao período antes do isolamento social.

Diante disso, as marcas em geral começaram a ter uma visão diferente diante da crise, pois com suas lojas fechadas precisaram recriar os modos de vendas e

sobressair da crise que já propagada no mundo. Desse modo, começaram a usar ferramentas que estavam surgindo e as redes sociais foram o grande precursor do mercado.

Um desses novos métodos foi a contratação de *influencers* digitais. As marcas fazem o contato e associam à imagem e conteúdo desses profissionais aos seus produtos e a divulgação nas suas redes sociais. No geral, esses *influencers* têm muitos seguidores e engajamento acabam por fazer jus ao nome da profissão e influenciam os consumidores de seus conteúdos a comprarem tal produto estimulando a compra pelo impulso e desejo.

Outra questão a ser considerada diz respeito à concessão de crédito pessoal. Com o surgimento de novas instituições financeiras, tem-se observado a disponibilização de crédito para a população sem a necessidade de verificação de renda. Segundo Machado (2018 p. 105) “[...] sem o cuidado de preservar a saúde financeira do devedor, tornando-o cada vez mais dependente do sistema financeiro, o que pode gerar o seu superendividamento.” Isso é prejudicial, pois a falta de verificação financeira do consumidor resulta em seu endividamento, uma vez que ele não consegue arcar com o crédito concedido. Esse cenário pode levar ao superendividamento, criando uma situação em que as dívidas se acumulam e se tornam cada vez mais difíceis de serem quitadas.

Neste contexto, o superendividamento nada mais é que o ato de não conseguir quitar as suas dívidas. Para Marques (2020) o superendividamento é definido “como a impossibilidade global de o devedor-pessoa física, consumidor leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo”. Assim, o consumidor de boa-fé, que por necessidade, pegou crédito pessoal, empréstimos ou fez alguma compra com a intenção de quitar e não conseguiu é considerado o indivíduo superendividado.

Em uma outra perspectiva o superendividamento está ligado ao consumo em excesso, Battello (2006) diz que “o superendividamento é um fenômeno que assola diversas sociedades ocidentais e é caracterizado pelo consumo massificado.” Ou seja, o superendividamento está diretamente ligado ao excesso de consumo de produtos no qual o indivíduo foi influenciado a comprar.

Além da influência de consumo para compra, atualmente o consumidor é tratado como objeto, mercadoria e, assim, as redes sociais colaboram para que isso

ocorra, visto que, hoje, grande parte da sociedade é altamente conectada e a todo momento somos bombardeados de informações, publicidade, propagandas.

Na parte final do livro a “vida para consumo” do sociólogo Zygmunt Bauman descreve a sociedade atual sobre tal assunto e diz que: “A busca por prazeres individuais articulada pelas mercadorias oferecidas hoje em dia, uma busca guiada e a todo tempo redirecionada e reorientada por campanhas publicitárias sucessivas.” (BAUMAN, 2008: 154).

A perspectiva empresarial diante dos novos modelos de mercado e as soluções adotadas por elas

Atualmente as redes sociais são grandes atrativos para prospecção e divulgação de marcas e produtos. Pois com avanço tecnológico e a disseminação do COVID-19 as empresas tiveram que se adaptar. Maia (2022) afirma que “A crise gerada pela pandemia obrigou a uma mudança na estratégia de marketing de todos os negócios, independentemente da área geográfica ou campo de atuação”.

Assim, muitos empresários começaram a pensar em um novo modo de realizar estrategicamente o marketing de suas empresas, bem como, procurar estratégias para manter sua marca e os seus clientes ativos.

Considerando isso, as organizações e seus gestores começaram a trabalhar ações mercadológicas como forma de segurar a empresa nos eixos. Agora, o esse setor que antes era subestimado e tratado como setor de gasto para as organizações começou a ser mais ativo. Segundo Maia (2022) o “Marketing, que muitas vezes é subestimado e considerado apenas um custo, em um centro de aquisição receita de forma previsível, escalonável e sustentável”.

Nessa perspectiva, as redes sociais passaram a ser grandes aliados dessas novas ferramentas e do aprimoramento das mesmas. Já que a população estava cada dia mais conectada, o famoso marketing boca-a-boca passou a ser mais eficaz e mais ágil. Pois, agora, não há limitação de encontrar uma pessoa para fazer tal propaganda, simplesmente pode se mandar uma mensagem para a mesma. E isso, faz uma interação muito maior entre os indivíduos. Kimura (2008) afirma que “assim, a interação entre os indivíduos dentro de uma sociedade conduz à formação de laços ou conexões que impactam o desempenho do grupo”.

Percebe-se que essa conexão pode gerar impactos, tanto negativos, como fácil divulgação de algum produto que não está atendendo os requisitos do mercado, quanto positivos como a divulgação positiva dos seus produtos/serviços.

Isto posto, surge uma nova preocupação com a comunicação assertiva com seus clientes, pois em um cenário de medo e de incertezas a interação humana e a comunicação nunca foram tão bem discutidas na sociedade, Maia (2022) diz que isso está muito longe da publicidade e do discurso social. Longe da publicidade e do discurso comercial, este é o momento de uma comunicação que inspire mais tranquilidade, em um período caracterizado pelo medo: medo de adoecer, medo de precisar faltar ao trabalho, medo da mudança e, principalmente, medo do futuro e, neste contexto, a ligação humana nunca foi tão importante, apesar da crescente dependência dos canais digitais. (MAIA, 2022, p 14 ou 942)

Mas de todo modo as redes sociais tornaram-se, realmente, uma forma de estreitar os laços dos consumidores com as empresas. Desse jeito as empresas começam a fornecer produtos e serviços personalizados para cada consumidor, deixando-o mais atrativo. Essa personalização tem seu preço e conseqüentemente esse preço é repassado no valor final ao cliente, muitas das vezes esse preço fica com um valor mais alto.

Agora, essas divulgações são feitas das mais diversas formas, mas uma bastante utilizada tanto durante a pandemia, tanto atualmente, é o marketing de conteúdo. As empresas, que já são cientes do seu público-alvo procura por pessoas que são relativamente famosas nas redes sociais para fazer o conteúdo com aquele produto e atrair o público daquele influenciador a comprar.

Atualmente essa forma de propaganda, que é influenciar diretamente aquelas pessoas, passa a ser conhecida no meio digital como “publi”. Segundo Bonfim et al. (2021 p, 266) afirma que, “a forma de propaganda conhecida como “publi”, que tem por objetivo influenciar diretamente o público-alvo, é amplamente nas mídias digitais”. São essas publicidades que fazem com que a profissão de influenciador crie engajamento.

A perspectiva do consumidor sobre a influência digital e o superendividamento

O código de defesa do consumidor define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (BRASIL,

1990). Indo mais além, Machado (2018, p. 47) diz que há dois tipos de consumidores, “[...] os privilegiados e os desfavorecidos - estes, também conhecidos como hipossuficientes”.

Em uma outra perspectiva, considera-se consumidores todos os indivíduos que fazem o consumo de algo, mesmo que ele não faça a compra daquilo. Como por exemplo, na atualidade estamos a todo tempo consumindo algo, seja música, vídeos, publicidades. É real que com presságio pandêmico as pessoas começaram a consumir cada vez mais coisa e todos os dias são bombardeados por informações e, principalmente, publicidades.

As redes sociais mudaram significativamente o estilo de vida das pessoas Faneco (2021 *apud* WANG et al., 2020). Como já citado, isso fez com que houvesse uma comunicação ativa maior entre os seus usuários como forma de diminuir as saudades que o isolamento social deixou.

Diante de tal situação, esses usuários passaram a consumir, muitas publicidades que as marcas estavam fazendo. E por sua vez o consumidor passou a ter desejo de comprar aquilo. Todavia, esses consumidores passaram a comprar esses produtos sem ter noção de como a sua vida financeira iria ficar, de modo que o que importava era comprar aquele produto para possuir o status que a sociedade impõe sobre tal marca. Pois, o poder de compra está ligado ao nome da marca, ou seja, se a marca tem prestígio é de alto renome, comprar algo dela é significado de poder (FANECO et al., 2021).

É válido ressaltar que, durante esse período de crise do COVID-19, o governo federal liberou para os cidadãos brasileiros um auxílio para suprir as suas necessidades básicas e, principalmente, para trabalhadores informais ou trabalhadores que perderam seus empregos em virtude da pandemia (AGÊNCIA BRASIL, 2020). É válido apontar que durante esse período de 2020 a 2022 o Brasil teve o número recorde de desempregados em 2021 (G1, 2022).

Mesmo com esse cenário muitos consumidores entram em linhas de créditos e esses por sua vez não avaliam o seu histórico de dívidas e pagamentos, além de promover abusos nos contratos que são feitos colocando grande incidências de juros e assim gerando um montante que fica impossível saldar (MACHADO, p. 48, 2018).

Todos esses cenários podem levar ao consumidor ao superendividamento, tanto o cenário de estímulo publicitário como cita Machado (2018, p., 49), quanto às altas taxas de juros inseridas nos empréstimos. Dessa forma, o consumidor de boa-fé

e sem educação financeira começa a ter dívidas que vão se acumulando ao longo dos anos e por isso é necessárias medidas de controle de publicidades e de educação financeira para os consumidores e como já exposto essas medidas devem ser divulgadas e incentivadas pelo governo, para que assim os consumidores saiam da situação de superendividamento.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Nesta seção, iremos abordar os métodos que foram utilizados para a realização da pesquisa, sobre o superendividamento da população. Primeiramente foi feita uma análise documental em artigos científicos e livros que, de acordo com GIL (2008 p. 44) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” Dessa maneira, usou-se também dessa técnica para ter uma base teórica sobre o que é superendividamento, como ele ocorre, qual a visão do empresário/fornecedor de serviço/produto, a visão do consumidor de boa-fé e análise geral de dados.

Assim, foi realizada também uma pesquisa quantitativa, trazendo amostras reduzidas que sintetizam os dados de forma numérica, tabulando-os (MARKONI & LAKATOS, 2010). Dessa maneira, foi realizada algumas perguntas, que respondem aos objetivos descritos nesse artigo, e solicitado aos alunos de uma instituição de ensino que respondessem. A pesquisa ficou exposta para o público em geral em murais de sala de aula e por link compartilhado via rede social.

Portanto, trata-se de uma pesquisa aplicada, pois gera conhecimento e ainda sugere soluções para o problema levantado. Segundo Gil (2008 p. 42) “a pesquisa descritiva tem por objetivo estudar características de um grupo”. Assim, se define essa pesquisa como descritiva, pois foi feita uma análise de grupo de pessoas selecionadas por conveniência determinando características, como idade, sexo, entre outros, além de Markoni e Lakatos (2011) define como estudo descritivo é aquilo que apresenta um fenômeno ou situação, mediante a um estudo realizado em um período de tempo. Logo, nessa pesquisa, há delimitado um período de tempo em que a pesquisa ocorre e o estudo de uma situação que acontece na vida de muitas pessoas, que é a situação de endividamento ou superendividamento.

A pesquisa também se baseia, inicialmente, em uma revisão bibliográfica, que como já citado, utiliza-se de materiais já elaborados anteriormente e publicado que

pode ser, livros, artigos científicos publicados em periódicos, jornais, revistas, anais de congressos, dissertações teses defendidas e sítios de instituições competentes. Esse método, ajuda o pesquisador a desenvolver um referencial teórico sólido e, ainda, auxilia na interpretação das informações e na ampliação do conhecimento sobre o tema que está sendo investigado. A utilização de fontes confiáveis é essencial para garantir a qualidade e a precisão dos resultados obtidos. (LAKATOS, 2002).

Por conseguinte, foi aplicado um questionário, de múltipla escolha, para os alunos dessa instituição, foi feita uma divulgação via meios digitais pelo próprio autor. O questionário se baseia em três seções. Primeiramente, perguntas para definir a característica do grupo estudado, ou seja, perguntas de cunho social. Em seguida, são expostas perguntas para identificar se o entrevistado está endividado, a causa do endividamento e a relação de consumo de mídias sociais e, por fim, perguntas para saber se as pessoas têm conhecimentos financeiros, suficiente e se ela usa de alguma ferramenta para se organizar financeiramente para sair do endividamento ou não ficar endividado.

Na metodologia deste estudo, a análise de dados é uma etapa crucial e foi realizada por intermédio do método de análise tabular descrita que agrupa no formato de gráficos para concentração de informações objetivas mediante análise estatística em frequências absolutas e relativas, esse método de análise foi definido por Marconi & Lakatos (2010) como sendo a “elaboração de indicadores em que se apoiarão as hipóteses obtidas a partir das definições operacionais dos conceitos teóricos apoiados na investigação”.

Os gráficos confirmam se a hipótese do superendividamento de uma população de alunos de uma faculdade é real. Além, claro, de mostrar os dados feitos nesta pesquisa. Sendo assim, o público que respondeu ao questionário foi escolhido por conveniência e, portanto, não foi atingido a amostra mínima de candidatos respondendo ao mesmo. E dessa forma, os dados apresentados podem vir a ser inconstantes e não mostrar uma estatística real da situação da população investigada, mas serão apresentados na seção seguinte.

ANÁLISE DOS DADOS

Iniciamos esse tópico definido a partir dos dados coletados o público que foi entrevistado. Foram aceitas respostas do dia 28 de abril de 2023 até o dia 23 de maio

de 2023, de alunos de uma faculdade que fica localizado no município de Caucaia/CE. Ao todo responderam ao questionário 73 alunos, dos mais variados cursos dessa instituição obtendo o maior número de respostas pelos alunos do curso de administração com 50,7% em seguida do curso de ciências contábeis com 23,3% das respostas, os outros 26% foram de respostas dos outros cursos que são ofertados na instituição de ensino.

O público que mais respondeu foi o feminino sendo 67,1% das respostas e 32,9% sendo do gênero masculino. Além disso a faixa etária desse público é 19 à 29 anos sendo 89% do público total e os outros 11% variam entre os menores de 18 anos e maiores de 30 anos. Também foi perguntado sobre a atual ocupação dos questionados e, 46,6% dos entrevistados estão trabalhando em regime CLT, 9,6% trabalham de forma autônoma e 43,8% estão desempregados. E ainda, entre os entrevistados a faixa salarial foi de 56,2% para pessoas que recebem até R\$ 1.302,00. Percebe-se que a maior parte da população entrevistada vive com apenas um salário mínimo (A pesquisa foi realizada entre os abril e maio e por isso o valor do salário mínimo está desatualizado).

Para iniciar as perguntas que envolve diretamente a pesquisa, foi verificado se as pessoas estão ou não endividadas e, se em algum momento da vida já esteve com o nome inadimplente. Para nome inadimplente foi considerado pessoas que tem o nome no SPC/Serasa, que é o sistema brasileiro em que a empresa registra se o consumidor está ou não quitando suas obrigações.

Ainda, foi feito uma análise comparando o nível de endividamento segundo o valor em que os entrevistados recebem como salário.

Gráficos 1 e 2: Nível de endividamento e faixa salarial

Fonte: dados da pesquisa (2023)

Do total pesquisado cerca de 36,99% já estiveram em situação de inadimplência e atualmente 16,44% continua nessa mesma situação. Vale ressaltar que a maior parte das pessoas que atualmente estão inadimplentes, recebem apenas um salário mínimo, isto é, os consumidores atualmente recebem valor que é inferior ao que é necessário para pagar as suas despesas básicas e, ainda, são diariamente influenciadas a comprar algo ou, de alguma forma, fazer dívidas. Machado (2018) diz que, a classe dos consumidores desfavorecidos é aquela de baixa renda que sempre são estimuladas ao consumo, mesmo que para bens supérfluos ou bens necessários.

Gráfico 3: Tempo de inadimplência

Fonte: dados da pesquisa (2023)

No gráfico acima, pode-se observar que aproximadamente 83,34% dos entrevistados estão inadimplentes há cerca de 1 ano e, ainda, esses que estão inadimplentes relataram estar desempregados. Diante do fato exposto, pode ser considerado como uma das causas dessa situação de endividamento, o desemprego ou a informalidade dos trabalhadores. É válido ressaltar que, como mencionado anteriormente, o índice geral de desemprego entre toda população que respondeu ao questionário é de 43,8%. Durante o período de crise que instaurou no mundo e atingiu a todos, a taxa de informalidade no Brasil aumentou, atingindo 40,8% e, assim, com a diminuição das oportunidades de emprego, é natural que os níveis de inadimplência também aumentem (COSTA, 2020).

Também foi analisado se a inadimplência dos entrevistados foi causada por eles mesmos ou por terceiros. Os dados coletados mostram que 86% dos entrevistados não emprestam seu nome para realizar compras ou empréstimos,

enquanto os outros 14% emprestam, o que representa também um fator de risco e pode levar o consumidor a ficar inadimplente.

Gráfico 4 e 5: Dívida e empréstimo de crédito pessoal

Fonte: dados da pesquisa (2023)

Além disso, existe a possibilidade de as pessoas realizarem compras e empréstimos sem uma análise financeira pessoal prévia, o que pode resultar na exclusão do indivíduo da sociedade de consumo, pois restringe seu poder de compra. Portanto, é crucial que a sociedade como um todo possua conhecimento financeiro, ou seja, que os membros da sociedade compreendam as finanças e saibam como administrá-las. Assim sendo, a educação financeira é considerada um processo de transmissão de conhecimento que capacita os indivíduos a tomar decisões seguras, melhorando a gestão de suas finanças pessoais e desenvolvendo habilidades. (SAVOI, SAITO, SANTANA, 2007)

Somando a isso, foi analisado o nível de conhecimento financeiro dos participantes e se em algum momento da vida deles já realizaram alguma compra ou fecharam contrato de empréstimos sem analisar a suas finanças e se o seu poder aquisitivo ou a sua situação naquele momento conseguiria suprir todas as suas obrigações.

Gráficos 6 e 7: Educação e noção financeira

Fonte: dados da pesquisa (2023)

É evidente que muitos dos entrevistados possuem conhecimentos financeiros básicos. Mesmo aqueles que não participaram de aulas de educação financeira ainda têm algum entendimento sobre o assunto. No entanto, é notável que 8% da população não sabe como se organizar financeiramente. Essa falta de organização financeira pode ser considerada um fator crucial para o endividamento do indivíduo, uma vez que ele não demonstra controle sobre sua vida financeira. A educação financeira sempre foi de extrema importância para os consumidores, ajudando-os a planejar e administrar suas finanças. (SAVOI, SAITO, SANTANA, 2007)

Gráfico 8: Nível de organização financeira

Fonte: dados da Pesquisa

Foi constatado que 5% dos candidatos não realizam qualquer forma de organização financeira, enquanto 36% raramente realizam. Como mencionado

anteriormente, essa falta de organização pode resultar na exclusão do candidato da sociedade de consumo e restringir seu poder de compra no mercado.

Além de toda análise financeira feita na pesquisa, também foi realizada uma análise para saber o quanto as redes sociais influenciam na necessidade de compra, isto é, procurou-se entender o impacto que a plataformas digitais têm na formação do desejo e no comportamento de consumo. Foi identificado que, mais de 46,58% dos entrevistados passam em média 4h a 7h por dia fazendo uso de redes digitais. E ainda, 21,92% passam em média 8h por dia nas redes sociais.

Gráfico 9: Tempo gasto em redes sociais

Fonte: dados da pesquisa (2023)

A seguir vai ser analisado, diretamente sobre a influência que os consumidores sofrem. Primeiramente identifica se eles sofrem algum tipo persuasão por parte de pessoas próximas e com que frequência isso acontece e posteriormente será abordado se eles acompanham o trabalho de algum influenciador de digital e se de alguma maneira ele é manipulado por esses *digitais influencers*.

Gráficos 10 e 11: Influência e frequência de compra

Fonte: dados da pesquisa (2023)

Analisando os gráficos, podemos observar que 84% das pessoas já foram influenciadas a realizar compras, mesmo sem necessidade. Esse fenômeno ocorre de forma recorrente, como evidenciado no gráfico 11, no qual 67% das pessoas afirmam sentir-se pressionadas a consumir, mesmo sem necessidade real. Por outro lado, apenas 18% não se deixam influenciar. Considerando o que foi discutido anteriormente, fica claro que evitar essas influências é benéfico para a saúde financeira.

Adicionalmente, foi examinado se os candidatos tinham o hábito de acompanhar regularmente o trabalho de algum influenciador digital. Na análise geral dos dados, verificou-se que a maioria esmagadora, representando 51% dos entrevistados que responderam "às vezes" e "sempre", segue o trabalho de algum influenciador, enquanto apenas 15% afirmaram "nunca" acompanhá-los. Agregando a isso, constatou-se que 52% da população entrevistada é influenciada a consumir por esses influenciadores. É interessante notar que, mesmo com um menor índice de

peças que os seguem, a taxa de indivíduos facilmente influenciáveis é maior em 1%.

Gráficos 12 e 13: Acompanha trabalho de influenciador

Fonte: dados da pesquisa (2023)

Dessa forma, nesta seção, foram examinados o nível de endividamento dos consumidores e sua capacidade de compra. Também foi destacado que alguns dos entrevistados não tiveram acesso à educação financeira, embora tenham conhecimentos básicos para se organizarem financeiramente. Além disso, foi verificado se esses consumidores são facilmente influenciados, seja por pessoas próximas a eles ou por influenciadores digitais que têm como objetivo incentivar o consumo dos produtos promovidos em suas publicidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, foi exposta a situação dos alunos de uma instituição de ensino superior localizada em Caucaia/CE, e de forma geral constatou-se que os estudantes que participaram do questionário não apresentam um alto índice de endividamento. Na verdade, uma considerável parcela da população pesquisada consegue honrar seus compromissos financeiros de forma satisfatória.

Adicionalmente, constatou-se que uma parcela significativa da população, inclusive entre os estudantes dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, não recebeu o devido ensinamento sobre como organizar suas finanças. Isso ocorre devido à falta de uma atuação efetiva das autoridades no Brasil no sentido de capacitar adequadamente a população nesse aspecto (SAVOI, SAITO, SANTANA, 2007).

Diante desse cenário, fica evidente a importância da educação financeira para a sobrevivência e qualidade de vida das pessoas. Nesse sentido, é imprescindível a criação de políticas públicas que ofereçam auxílio e orientação financeira à população, a fim de evitar a criação de dívidas e promover uma gestão financeira mais saudável.

Foi constatado que alguns consumidores são amplamente influenciados a adquirir produtos e serviços. Essa influência está relacionada tanto à sociedade de consumo em que estamos inseridos quanto ao impacto exercido por pessoas próximas e influenciadores digitais.

Durante a pesquisa, foram alcançados os objetivos de compreender o fenômeno do superendividamento e avaliar o nível de endividamento dos participantes. Além disso, foi analisado o entendimento dos consumidores em relação à influência que sofrem, identificando que muitos são conscientes quando estão sendo influenciados e se isso ocorre com frequência. Também foi constatado que muitos consumidores possuem noções básicas de organização financeira, porém percebeu-se a necessidade de introduzir a educação financeira nas escolas de ensino médio, a fim de proporcionar aos jovens um conhecimento e compreensão sobre como se organizar financeiramente ao chegarem à fase adulta.

Dessa forma então, sugere-se uma extensão deste estudo para uma investigação mais aprofundada com os candidatos que se encontram em situação de endividamento, visando compreender de forma mais detalhada como eles chegaram a esse ponto. Além disso, recomenda-se a realização de uma pesquisa em escolas de ensino médio para avaliar a percepção e o conhecimento dos alunos em relação à educação financeira, a fim de evitar que enfrentem problemas de endividamento pessoal no futuro. Essas iniciativas proporcionariam um maior embasamento para a implementação de estratégias e políticas efetivas no campo da educação financeira, visando prevenir o endividamento excessivo e promover uma cultura de planejamento financeiro saudável desde cedo.

REFERÊNCIAS

BONFIM, R. A.; COSTA, J. V.; SOUZA, R. M. **Marketing de influência no Brasil: conceitos, percepções e práticas.** Revista Brasileira de Marketing, v. 20, n. 2, p. 262-280, 2021.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.** Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 set. 1990. Seção 1, p. 15275

BRITO, A. A; THIMÓTEO, T, B; BRUM, F. **Redes sociais, suas implicações sobre a imagem corporal de estudantes adolescentes e o contexto da pandemia do coronavírus (covid-19).** Rio de Janeiro: Temas em Educação Física Escolar, v. 5, n. 2. 2020, p. 105 – 125.

CEARÁ. **Decreto nº 33.519, de 19 de março de 2020.** Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Ceará. Diário Oficial do Estado do Ceará, Fortaleza, 19 mar. 2020.

COSTA, S. DA S.. Pandemia e desemprego no Brasil. **In: Revista de Administração Pública**, v. 54, n. 4, p. 969–978, jul. 2020.

FANECO, A. et al. A influência das redes sociais no consumo de bens de luxo: revisão da literatura e análise exploratória. **In: Revista de Administração, Contabilidade e Economia**, [S.l.], v. 19, n. 1, p. 1-20, jan./jun. 2020. ISSN 2178-7638.

G1. **Brasil tem recorde de desempregados em 2021, aponta IBGE.** G1, Economia, Rio de Janeiro, 31 mar. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/03/31/brasil-tem-recorde-de-desempregados-em-2021-aponta-ibge.ghtml>. Acesso em: 12 abr. 2023.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

KIMURA, H., BASSO, L. F. C., & MARTIN, D. M. L. (2013). Redes sociais e o marketing de inovações. **In: Revista Brasileira de Marketing**, 12(2), 33-46.

LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa científica: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação dos dados /** Eva Maria Lakatos, Marina de Andrade Marconi. – 5. Ed. – São Paulo: Atlas, 2002.

LEITE, M. A. **O Superendividamento do Consumidor de Crédito.** Série Aperfeiçoamento de Magistrados. Curso de Constitucional. Normatividade Jurídica. Revista Eletrônica da OAB Joinville | Ano 6, vol. 2. 2020 24 Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/11/normatividadejuridica_150.pdf. Acesso em: 14 Mar. 2023.

MACHADO, W. P.; **Superendividamento: a responsabilidade pré-contratual do credor.** 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2018.

MAIA, G. Marketing digital e redes sociais: a importância para as empresas durante a pandemia. **In: Revista Científica Eletrônica de Administração**, v. 29, n. 1, p. 1-12, 2021

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa científica:** planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação dos dados. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.

MARQUE, C. L.; LIMA C. C.; VIAL, S. **Superendividamento dos consumidores no pós-pandemia e a necessária atualização do Código de Defesa do Consumidor.** São Paulo. EPM, v. 1, 2020, p. 107 – 144.

SAVOIA, J. R. F.; SAITO, A. T.; SANTANA, F. DE A.. Paradigmas da educação financeira no Brasil. **In: Revista de Administração Pública**, v. 41, n. 6, p. 1121–1141, nov. 2007.

SILVA, M. L.; SILVA, R. A. **Economia Brasileira pré, durante e pós-pandemia do covid-19:** impactos e reflexões. Minas Gerais: FAPERGS, 2020.